

Hernán Alberto Godoy Rojas.

Artista Visual y Docente

En el Marco de la Cooperación universitaria de intercambios Culturales, “La Maison des Pays du Cone Sud” participa al Coloquio Pablo Neruda y propone descubrir una parte de la obra del artista chileno Hernán Godoy R. Cuya actividad es reconocida a nivel regional en el norte de Chile; precisamente en la ciudad de La Serena.

jean.lucbelmonte@unir-poitiers.fr
hgodoyr@userena.c1

“Caldo de Misterio” 1995

El artista se dedica a “seguir la pista “ a ciertas formas o códigos visuales provenientes de la pintura y del dibujo para el hallazgo de un lenguaje plástico° propio. En esta serie de dibujos tiene como hebra conductora, el ejercicio persistente y múltiple de las posibilidades expresivas y estéticas de la tradicional figura humana como de la ancestral figura animal, las cuales mediadas por la tinta china adquieren una calidad visual y táctil cercana al grabado.

Búsqueda Personal; un itinerario artístico, solitario, el de este pintor, cuestión que más de calidad de volumen plantea una pregunta ya, inacallable, ¿Cuales son las condiciones posibles de la actividad plástica en un medio como el nuestro?... Las respuestas hoy parecen venir del mismo autor, de su trabajo, que intenta afirmarse como necesario y que exige la generación de las condiciones para su extensión y creatividad.

Sofia Villalobos Humeres

Dpto. Cultura.
Municipalidad de Coquimbo.

“Rostros” 1995

El artista reconoce sentir la pintura como una necesidad de trabajar y comunicarse artísticamente.

Cuando estudia Pedagogía en Artes plásticas en la Universidad de La Serena (ULS), integra con otros jóvenes el Taller “Aguja”.

En 1987, con el título de “Caja Abierta” presenta su primera exposición fuera de la Universidad de La Serena.

Participa en el proyecto “Roza Verona” 1992-1993, con el mismo grupo (Rancagua, Valparaíso, Coquimbo, Vicuña y La Serena), presentada en plazas, recintos carcelarios, solos de exposiciones y otros lugares públicos con fines de difusión artística, pedagógica. En 1990 viaja a Santiago y trabaja con Teresa Gazitúa, en el Taller 99 (Fundado por el maestro Nemesio Antúnez.

Carlos Vinagre Leiro.
Academicº ULS.

“Bagallo” 1985-2005

“Su obra no tiene carácter representativa sino más bien presentativo”; Infringe los rígidos cánones localistas, sobrepasa los ductus de lo “lógico”, se interioriza en los atonales del cuadro, volviendo al arte como centro de las preguntas de lo estético y fuera de la producción.

www.lasereno.c1

http://www.flickr.com/photos/art_h_godoy/

